
Università degli Studi di Trento

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE

Relazione Pluviometrica Tione

STUDENTI:

Birtele Matteo 191489
Bogoni Matteo 190059
Borsati Enrico 187196

DOCENTI:

Prof. Riccardo Rigon
Ing. Elisa Stella

ANNO ACCADEMICO 2016-2017

Indice

1	Introduzione	2
2	Tabella delle precipitazioni	2
3	Analisi dei dati con Python	4
4	Frequenza di altezza delle precipitazioni	5
5	Istogrammi della cumulata delle precipitazioni	6
6	Curve di Gumbel	7
6.1	Metodo dei momenti	7
6.2	Metodo della massima verosimiglianza	9
6.3	Metodo dei minimi quadrati	9
7	Test di Pearson	10
8	Linee segnalatrici di possibilità pluviometrica	12

1 Introduzione

Abbiamo scelto di analizzare il paese Tione. Attraverso l'utilizzo di Python analizziamo i dati pluviometrici reperiti sul sito internet del Meteo Trentino per esprimere attraverso forma grafica l'interazione fra altezze delle precipitazioni e durata. Abbiamo prodotto le curve di possibilità pluviometrica per le rispettive durate temporali: 1h, 3h, 6h,12h,24h. Impieghiamo successivamente queste curve per la progettazione delle fognature pluviali.

Figura 1: Tione è un comune Italiano di 3.635 abitanti situato nella Provincia di Trento. L'altitudine è di 565 m sul livello del mare e le coordinate sono $46^{\circ} 02'N$ $10^{\circ} 44'E$.

2 Tabella delle precipitazioni

Nella seguente tabella riportiamo i dati delle precipitazioni distribuite sui vari anni presi in analisi. Abbiamo reperito dati dal 1937 al 2002. L'intervallo temporale in cui abbiamo accesso ai dati pluviometrici è sufficiente per intraprendere l'analisi statistica dei dati, infatti se avessimo avuto una distribuzione temporale ridotta, non avremo potuto ottenere risultati soddisfacenti. L'unità di misura dei dati riportati in tabella è [mm]. Per ogni anno sono riportate le altezze di precipitazione massima riferita alle durate temporali: 1h, 3h, 6h,12h,24h.

Tabella 1: Tabella delle precipitazioni

anno	1h	3h	6h	12h	24h	anno	1h	3h	6h	12h	24h
1937	18	25	38	61,5	64	1970	28	30,6	34	63	100,2
1938	17	18	NA	63,8	82,4	1971	19,4	28,6	36	57,6	75,6
1939	17,5	27,5	38,9	54,5	75	1972	12,6	20,6	37,2	43,6	81
1940	12,5	31	40	54,8	86,8	1973	22,4	27,6	42	54,4	71,8
1941	13,2	24,5	29	39	58,5	1974	17,6	31,2	41,4	50,4	55,4
1942	22	40	54,2	70,2	80,6	1975	36	38,6	42	72	88,8
1943	14,8	20	31	47,2	56,6	1976	29	43	73,4	122	143
1944	26	29,4	36,4	46,6	50,2	1977	14,4	18,6	32,4	60,4	75,8
1945	14	24,2	32,4	48	84	1978	20,4	42	51,4	52,6	70,4
1946	14	30,4	33,6	44,9	58,1	1979	11,8	24,2	52,6	69,4	101,8
1947	13	24	37,4	47	66,2	1980	13	16,6	26,6	46,8	60,6
1948	13	22	35	43	56	1981	22,6	30,8	41,6	56,8	94,6
1949	20,2	20,2	24,6	29	52,8	1982	30,2	38,4	39,4	43,4	72,4
1950	10	23	29,8	41,8	62	1983	27	35,6	38,2	41,4	74
1951	11	21	40,8	66	92,4	1984	9,6	19,8	30,2	39,2	60
1952	13	27,8	41,2	57,2	90,6	1985	30,8	56,8	80,4	87,2	97,8
1953	15	17,6	30,6	49,2	64,6	1986	14,2	17,4	27,2	49,2	77,2
1954	11,6	21	40,4	47,4	57,8	1987	16,2	25,2	35,8	63,6	82,8
1955	15	22,4	28,2	45	64,4	1988	27	27,8	37,8	42,2	74
1956	23	27,8	28,4	50	72,4	1989	12	19,4	30,2	51,2	70,4
1957	24,8	24,8	36,8	55,6	71,8	1990	NA	NA	NA	NA	NA
1958	16,4	30,6	45,8	64,4	76,4	1991	NA	NA	NA	NA	NA
1959	28,4	28,6	45,2	68,4	111,4	1992	NA	NA	NA	NA	NA
1960	20,4	30	53,8	88	116	1993	NA	NA	NA	NA	NA
1961	17	25,2	30,2	52,8	89,6	1994	18	26,6	38,2	48,6	63
1962	20,4	23,2	31,2	45,6	62,6	1995	19,4	29,6	32,8	46,8	49
1963	13,4	23,8	36,4	53	90	1996	20,8	24,4	30,4	47,6	71,6
1964	9,6	22,6	35,4	53	81,4	1997	22,2	30,4	49	66,2	115,4
1965	NA	NA	NA	NA	NA	1998	14	17	29,2	37	61,2
1966	27	36	63	111	144	1999	NA	NA	NA	NA	NA
1967	14	26	40	55,6	62,6	2000	NA	NA	NA	NA	NA
1968	27	36,6	52	75	137	2001	20,4	31	42,4	43,2	69,4
1969	17	25,6	27,8	54	73,6	2002	18,6	30,2	41,2	68	129,4

3 Analisi dei dati con Python

Con l'analisi effettuata abbiamo estrapolato due grafici per la rappresentazione dei dati. Nella figura 3 rappresentata tramite "boxplot" possiamo osservare che i dati analizzati sono coerenti, in quanto all'aumentare della durata temporale aumenta anche l'altezza di precipitazione.

Figura 2: La didascalia a fianco rappresenta partendo dall'alto: outliers (O), massimo campionario (—), terzo quartile (—), mediana (—), primo quartile (—) e minimo campionario (—).

Figura 3: In questa immagine abbiamo rappresentato la dispersione dei dati

Un altro indice della bontà dei nostri dati è dato anche dalla figura 4. Possiamo notare infatti che le diverse linee che rappresentano le varie durate non si intersecano, come ci si aspetta.

Figura 4: Piogge massime negli anni a Tione

4 Frequenza di altezza delle precipitazioni

Nelle seguenti tabelle riportiamo gli istogrammi delle precipitazioni di 1h,3h,6h,12h,24h. Sulle ascisse abbiamo riportato le precipitazioni in [mm], mentre sulle ordinate viene riportata la frequenza.

5 Istogrammi della cumulata delle precipitazioni

Per completezza riportiamo gli istogrammi della distribuzione cumulata delle precipitazioni.

6 Curve di Gumbel

Lo scopo della trattazione è quello di interpolare i dati ad una distribuzione di probabilità, nel nostro caso ECDF (empirical cumulative distribution function). Le famiglie di curve candidate per questo scopo sono le curve di Gumbel.

$$P[H < h; , a, b] = e^{-e^{-\frac{h-a}{b}}}$$

a = parametro di posizione (moda); b = parametro di forma

Per poter stimare i parametri a,b delle curve di Gumbel utilizziamo 3 metodi, in particolare il metodo dei momenti, metodo dei minimi quadrati e metodo della massima verosimiglianza.

6.1 Metodo dei momenti

Questo metodo serve per adattare i parametri a,b alla famiglia di curve di Gumbel. Consiste nell'eguagliare i momenti della popolazione con i momenti del campione. L'applicazione di questo metodo alla curva di Gumbel risulta ottenibile risolvendo il seguente sistema:

$$\begin{cases} b\gamma + a = \mu_H \\ \sigma_H^2 = b^2 \frac{\pi^2}{6} \end{cases} \quad (1)$$

Abbiamo ottenuto attraverso Jupyter la media e la varianza dei dati e li rappresentiamo nelle seguenti tabelle e grafici:

Tabella 2: Media

ora [h]	1h	3h	6h	12h	24h
media [mm]	18,589	27,3186	38,9741	56,0389	79,2949

Figura 5: Grafico della media per applicare il metodo dei momenti

Tabella 3: Varianza

ora [h]	1h	3h	6h	12h	24h
var [mm ²]	38,2878	55,4584	115,2254	264,6134	502,2222

Figura 6: Grafico della variata per applicare il metodo dei momenti

Risolvendo il sistema otteniamo i valori dei parametri a e b della curva di Gumbel.

Tabella 4: Stima dei parametri a,b con il metodo dei momenti

ore	1h	3h	6h	12h	24h
a	15,805029	23,967079	34,143126	48,717993	69,209081
b	4,824542	5,806435	8,369509	12,683284	17,473251

Plottiamo le curve di gumbel per ogni durata considerata sulla base dei parametri a e b ottenuti in precedenza.

Figura 7: Curva di Gumbel ottenuta con il metodo dei momenti

6.2 Metodo della massima verosimiglianza

Questo metodo consiste nel massimizzare la funzione di massima verosimiglianza, definita in base alla probabilità di osservare una data realizzazione campionaria, condizionatamente ai valori assunti dai parametri statistici oggetto di stima. In idrologia il metodo della massima verosimiglianza è un metodo di adattamento dei parametri usato per adattare la famiglia di curve di Gumbel ai dati, considerando una serie di n misure. Questo metodo assume che i parametri più affidabili siano i più probabili, quelli corrispondenti ai massimi della distribuzione. Tradotto in formule otteniamo:

$$\operatorname{argmax}_{a,b} P[\{h_1, \dots, h_n\}; a, b] = \operatorname{argmax}_{a,b} \prod_i^n P[h_i; a, b] \quad (2)$$

Per ottenere i parametri risolviamo il sistema delle derivate parziali di ogni equazione rispetto ad a e b , riassumiamo i risultati nella seguente tabella.

Tabella 5: Stima dei parametri a, b con il metodo della verosimiglianza

ore	1h	3h	6h	12h	24h
a	15,744404	24,050446	34,550868	49,422253	69,667259
b	4,801538	5,570386	7,123673	10,979243	15,569306

Plottiamo le curve di gumbel per ogni durata considerata sulla base dei parametri a e b ottenuti in precedenza.

Figura 8: Curva di Gumbel ottenuta con il metodo dei massima verosimiglianza

6.3 Metodo dei minimi quadrati

Il metodo dei minimi quadrati è una tecnica di ottimizzazione che permette di trovare una funzione che si avvicini il più possibile ad una interpolazione di un insieme di dati. La funzione trovata, in particolare, deve essere quella che minimizza la sommatoria dei quadrati delle distanze dei punti dati. Siano (x, y) i punti che rappresentano i dati in input. Si vuole trovare una funzione $f(x)$ tale che approssimi la successione di punti data. Questa può essere determinata minimizzando la distanza (euclidea) tra le due successioni y e $f(x)$, ovvero la quantità:

$$\delta^2(a, b) = \sum_i^N (ECDF_i - P[h_i; a, b])^2 \quad (3)$$

Per minimizzare tale funzione, la deriviamo rispetto ai due parametri e poniamo le derivate pari a zero. Da questo sistema otteniamo i parametri a e b riportati nella tabella sottostante, e in seguito plottiamo le curve di Gumbel per ogni durata considerata.

Tabella 6: Stima dei parametri a,b con il metodo dei minimi quadrati

ore	1h	3h	6h	12h	24h
a	16,019952	24,64075	35,116669	50,123757	68,174166
b	6,617898	6,79002	8,861151	12,292803	15,420708

Figura 9: Curva di Gumbel ottenuta con il metodo dei minimi quadrati

7 Test di Pearson

Tramite i 3 metodi utilizzati otteniamo tre set dei parametri a e b. Tuttavia, non esiste un criterio univoco per stabilire il metodo migliore. Occorre perciò confrontare per ogni campione di dati osservati le tre le curve di probabilità costruite con le tre coppie di parametri a e b derivanti dai diversi metodi, e vedere caso per caso quale dei tre metodi fornisce il set di parametri che rende la curva di probabilità meglio interpolata. Per fare ciò, per ogni curva $P(h,a,b)$ si suddivide in k intervalli il campo di probabilità, invertendo la funzione $P(h,a,b)$ si valutano le altezze h_j estremi di tali intervalli. Si valuta dunque quante osservazioni ci si aspetta all'interno dei singoli intervalli, operativamente moltiplicando il numero di dati totali n per la probabilità di ogni intervallo

$$e_j = n(P[H < h_j + 1; a, b] - P[H < h_j; a, b])$$

e si valuta la funzione:

$$X^2 = \frac{1}{e} \sum_{i=1}^k (e - o)^2 \quad (4)$$

dove o_j è il numero di dati osservati ricadenti nel j -esimo intervallo. Per ogni durata, si sceglie qual'è la coppia di parametri che minimizza la quantità X^2 e si costruisce con tali parametri la curva di Gumbel meglio interpolante.

I risultati ottenuti di X^2 per le varie fasce orarie e per i 3 metodi sono riassunti nella tabella sottostante

Tabella 7: Tabella riassuntiva dei X^2 ottenuti con Pearson

ore	Momenti	Minimi quadrati	Verosimiglianza
1h	1,932203389830510	5,830508474576260	1,932203389830510
3h	1,593220338983050	1,932203389830500	3,796610169491520
6h	2,344827586206890	3,551724137931030	3,379310344827580
12h	7,016949152542370	3,457627118644060	1,593220338983050
24h	0,745762711864406	1,254237288135580	0,576271186440677

Nella tabella sottostante sono riportati i parametri a e b che meglio approssimano la distribuzione di probabilità secondo il test di Pearson. Plottiamo successivamente in base ai parametri così ottenuti le curve di Gumbel.

Tabella 8: Stima migliore dei parametri a,b valutata con Pearson

ore	1h	3h	6h	12h	24h
a	15,744404	23,967079	34,143126	49,422253	69,667259
b	4,801538	5,806435	8,369509	10,979243	15,569306

Figura 10: Curva di Gumbel migliore secondo Pearson

8 Linee segnalatrici di possibilità pluviometrica

Analizzando le stime dei parametri della curva di Gumbel con i 3 metodi e facendo il test di Pearson per determinare quale sia la miglior stima, conveniamo nel determinare che i parametri a e b migliori sono stati ottenuti con la massima verosimiglianza (caso 1) creando le relative LSPP. Successivamente le abbiamo ricreate utilizzando i migliori valori, estrapolati dai vari metodi, per ogni durata (caso 2). Utilizziamo le seguenti relazioni per determinare le LSPP.

$$h(t_p, Tr) = a(Tr)t_p^n$$

$$\log h(t_p, Tr) = \log a(Tr) + n \log t_p$$

- CASO 1

Tabella 9: Stima dei parametri a,b con il metodo della verosimiglianza

ore	1h	3h	6h	12h	24h
a	15,744404	24,050446	34,550868	49,422253	69,667259
b	4,801538	5,570386	7,123673	10,979243	15,569306

Per ogni tempo di ritorno preso in analisi calcoliamo i coefficienti n e a che rappresentano i parametri da inserire nell'equazione per calcolare le linee di possibilità pluviometrica. Osserviamo che n è compreso tra 0 e 1 come ci si aspettava, mentre il parametro a è caratteristico della stazione pluviometrica.

Tabella 10: Valori di n,a

T(r)	n	a
10	0,43905	24,840252
20	0,432711	27,974995
100	0,422342	35,072166

Tramite questi due coefficienti troviamo le altezze in funzione del tempo di ritorno con la formula elencata precedentemente. Riassumiamo i risultati ottenuti nella seguente tabella.

Tabella 11: Risultati di $h(t_p, Tr) = a(Tr)t_p^n$

	10	20	100
1	26,549629	30,005911	37,832197
3	36,58586	40,59558	49,675052
6	50,581748	55,709567	67,320826
12	74,129582	82,032748	99,928408
24	104,703915	115,911136	141,288388

Interpolando i punti elencati nella precedente tabella otteniamo infine le tre LSPP (una per ogni tempo di ritorno) inizialmente rappresentate nel piano cartesiano classico che successivamente trasformiamo nel piano bi-logaritmico. Nel medesimo le curve sono parallele tra di loro in quanto sono descritte dalla formula bi-logaritmica.

Figura 11: Curve di possibilità pluviometrica nel piano cartesiano ortogonale

Figura 12: Curve di possibilità pluviometrica nel piano bi-logaritmico

- CASO 2

Invece che assumere i valori a e b ottenuti con il metodo della massima verosimiglianza, in questo caso prendiamo in considerazione i parametri migliori ottenuti con Pearson. In particolare per 1, 3, 12 e 24 ore abbiamo utilizzato i risultati ottenuti con il metodo della massima verosimiglianza, mentre per 3 e 6 ore abbiamo usato i risultati ottenuti con il metodo dei momenti. Questo procedimento è riassunto nella tabella 12.

Tabella 12: Stima dei parametri a, b con un metodo misto composto da momenti e verosimiglianza

ore	1h	3h	6h	12h	24h
a	15,744404	23,967079	34,143126	49,422253	69,667259
b	4,801538	5,806435	8,369509	10,979243	15,569306

Interpolando i punti elencati nella precedente tabella otteniamo infine le tre LSPP (una per ogni tempo di ritorno) inizialmente rappresentate nel piano cartesiano classico che successivamente trasformiamo nel piano bi-logaritmico. Nel medesimo le curve sono parallele tra di loro in quanto sono descritte dalla formula bi-logaritmica.

Tabella 13: Valori di n,a

$T(r)$	n	a
10	0,43905	24,840252
20	0,432711	27,974995
100	0,422342	35,072166

Tabella 14: Risultati di $h(t_p, Tr) = a(T_r)t_p^n$

	10	20	100
1	26,549629	30,005911	37,832197
3	37,033691	41,213325	50,677547
6	52,977596	59,002202	72,644116
12	74,129582	82,032748	99,928408
24	104,70392	115,911136	141,288388

Figura 13: Curve di possibilità pluviometrica nel piano cartesiano ortogonale

Figura 14: Curve di possibilità pluviometrica nel piano cartesiano bi-logaritmico